

MEHNAT TO'G'RISIDAGI QONUNCHILIKKA, MEHNAT HAQIDAGI BOSHQA HUQUQIY HUJJATLARGA VA MEHNATNI MUHOFAZA QILISH QOIDALARIGA RIOYA ETILISHI USTIDAN JAMOATCHILIK NAZORATINING O'RNI VA AHAMIYATI

Musoyev Ilhom Hasan o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Mehnat huquqi mutaxassisligi magistranti

Tel: +998911332726

ilhombekmusoyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8081461>

Ma'lumki, mamlakatimizda jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini tubdan isloh qilishga qaratilgan islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Jamoatchilik nazorati fuqarolik jamiyatini yuqori bosqichga olib chiquvchi omil hisoblandi. Mehnat qonunchiligida jamoatchilik nazorati subektlari mansabdor shaxslarning faoliyatini nazorat qilish, ularning qonun hujjatlariga rioya etilishini ta'minlash va ish beruvchilarning mehnat to'g'risidagi qonunchilik talablariga va mehnatni muhofaza qilish qoidalariga, shuningdek jamoa kelishuvlari hamda jamoa shartnomasi, ish beruvchi tomonidan kasaba uyushmasi qo'mitasi bilan kelishilgan holda qabul qilingan boshqa hujjatlar qoidalariga rioya etishi ustidan nazoratni amalga oshirish huquqlari bor. Shuni inobatga olgan holda, mehnat munosabatlari – mamlakatda eng dolzarb va muhim masalalardan biridir. Chunki hozir mamlakat taraqqiyoti iqtisodiyotga bog'liq bo'lib turgan bir vaqtda, iqtisodiyot siyosatdan ustun bo'lib turgan bir paytda, mehnat munosabatlari, aholini ish bilan ta'minlash, ularning adolatli mehnat sharoitlarida ishlash masalalari dolzarbligini saqlab turibdi. Aynan shu munosabatlarni tartibga soladigan qonunchilikni yaratish va uni rioya etilishi, bajarilishi ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish juda muhimdir. Shubhasiz, bu mehnat munosabatlarida yuzaga keladigan turli xil muammolarni hal etilishi bilan ham ahamiyatlidir. Yangi tahrirdagi mehnat kodeksining 539-moddasida ta'kidlanganidek, mehnat to'g'risidagi qonunchilikka, mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarga va mehnatni muhofaza qilish qoidalariga rioya etilishi ustidan jamoatchilik nazorati "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi O'RQ-474-son Qonuniga muvofiq jamoatchilik nazorati subyektlari tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu qonunning maqsadi davlat organlari va muassasalari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini tashkil etish hamda amalga oshirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iboratdir. Yuqorida tilga olingan qonun jamoatchilik nazoratining sub'ekti, ob'ekti, nazoratning asosiy prinsiplari va shakllari belgilangan. Ochig'ini aytish kerakki, "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi qonun ishlab chiqilmagan bir davrda davlat organlari faoliyati ustidan samarali nazorat olib borish yuzasidan aniq bir huquqiy mexanizm mavjud emas edi. Bu esa mansabdor shaxslar va davlat organlari xolisona baholashga ta'sir o'tkazardi.

Korxonada xodimlarning mehnatni muhofaza qilishga hamda ishlarni xavfsiz olib borishga doir me'yorlar, qoidalar va yo'riqnomalarga rioya etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish kasaba uyushmasi qo'mitasining yoki xodimlarning boshqa vakillik organlarining hisobot-saylov majlisida (konferensiyasida) saylanadigan mehnatni muhofaza qilish bo'yicha vakil tomonidan amalga oshiriladi.

Yuqoridagi fikrlarni davom ettirgan holda shuni aytishimiz kerakki, fuqarolarning mehnat qilish, ishni, kasbni erkin va majburlor choralarisiz tanlash, adolatli va munosib mehnat sharoitlarida ishlash borasidagi huquqlarini talab qilishda jamoatchilik nazoratining o'rne beqiyosdir. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar zamirida mehnat bozorining ochiqligi va yangi ish o'rinlarini yaratish ustidan ham jamoatchilik monitoringi o'rnatilgan.

Bundan tashqari, mamlakatimizda mehnatni muhofaza qilish sohasidagi jamoatchilik nazoratini oshirishda O'RQ-410-sonli "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, mehnatni muhofaza qilish sohasidagi jamoatchilik nazoratini amalga oshira borib, kasaba uyushmalari tomonidan korxonalar va tashkilotlarda mehnat muhofazasi ahvoli o'rganib chiqish va mehnatni muhofaza qilish qoidalari buzilishi munosabati bilan ish beruvchiga ta'sir chorasi qo'llay olish vakolati bor. Lekin amalda bu vakolat kasaba uyushmalari tomonidan to'laligicha foydalanmay kelyapti. Zero, bu sohada kasaba uyushmalari rolini oshirish zaruriyatida jamoatchilik nazorati rivoji yotadi.

Rivojlangan davlatlarga nazar soladigan bo'lsak, mehnat sohasida jamoatchilik nazoratining anchagina taraqqiy etganini ko'rishimiz mumkin. Jamoatchilik nazorati sohasida milliy tajribamizni yuqori bosqichga olib chiqishda xalqaro tajriba va qiyosiy-huquqiy tahlilning qo'llanishi bu sohadagi kamchiliklarni samarali bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, Germaniya davlatida mehnat qonunchiligiga rioya qilish ustidan jamoatchilik nazorati o'ziga xos tizimga ega. Germaniyada mehnat sohasida jamoatchilik nazorati yuqori bosqichga ko'tarilishiga kasaba uyushmasining ahamiyati va har bir shikoyat, takliflarning online (masofaviy) amalga oshirish imkoniyati mavjudligidadir. Ushbu shikoyat, takliflarni vakolatli organlar uchun murojat qiluvchiga online (masofaviy) yoki yozma tarzda javob berishlari ko'rsatib o'tilgan. Yuqoridagi talablar Germaniya Konstitutsiyasining 17-moddasida ham belgilab o'tilgan. Bu boradagi tajribalarni ham mamlakatimiz qonunchiligiga o'zgartirish va qo'shimchalar amalga oshirgan holda tatbiq qilish zaruriyati bor deb hisoblaymiz.

Muxtasar qilib aytganda, ayrim hollarda qonunchilikni ta'minlash uchun mas'ul shaxslarning o'zlari tomonidan mehnat qonunlari, boshqa qonun hujjatlari qo'pol buzilayotganini kuzatishning o'zi achinarli. Bunday salbiy holatlar qonunchilikni ta'minlash ustidan jamoatchilik kuzatuv va nazoratni kuchaytirish dolzarb vazifalardan biri ekanligini ko'rsatadi. Ammo, har bir insonda o'ziga xos vatanparvarlik, jamiyatga bo'lgan munosabat, adolat mezonlari orqali jamiyatning ijtimoiy rivojlanishiga o'zaro aloqadorlik hissi shakllanmas ekan, jamoatchilik nazoratida faol ishtirokini ta'minlash imkonsiz bo'lib qolaveradi.

References:

1. Y. Tursunov, M. Usmanova Mehnat huquqi. Darslik. -T.: TDYI nashriyoti. 2006. 238 bet
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi (yangi tahrir) // <https://lex.uz/ru/docs/-6257288#-6257647>
3. O'RQ-410-sonli "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonun. // <https://lex.uz/docs/-3031427>
4. <https://m.kun.uz/uz/news/2020/08/28/mehnatni-muhofaza-qilish-boyicha-ishlarni-tashkil-etish-tartibi-aniqlashtiriladi>